

Игаль КУЗНЕЦОВ

Андрей ЛУНГУ,
докторант
PhD student

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИГРАФА В ИЗРАИЛЕ

В этой статье обсуждаются основные принципы применения полиграфа при расследовании преступления, научные исследования в связи с обоснованностью методов применения полиграфа и их способность различать правдивые и ложные заявления. Представлена суть процедуры, ее этапы, а также виды тестов и их назначение при использовании полиграфа в государственном и частном секторе государства Израиль.

Ключевые слова: полиграф, детекция лжи, преступление, научный метод.

FEATURES OF THE USE OF THE POLYGRAPH IN ISRAEL

This article discusses the basic principles of the use of the polygraph in crime investigation, the scientific research in relation to the validity of the methods of using the polygraph, and their ability to distinguish between true and false statements. The essence of the procedure, its stages, as well as the types of tests and their purpose when using a polygraph in the public and private sectors in Israel are presented.

Keywords: polygraph, lie detection, crime, scientific method.

Постановка проблемы. Криминалистическое исследование, как известно, представляет собой достаточно сложный процесс, который направлен на восстановление преступного события, произошедшего в прошлом, по доказательствам обнаруженным следователем или прокурором в настоящем.

Задачи деятельности следователя в уголовном судопроизводстве вытекают из целей всего уголовного судопроизводства в целом. Они должны соответствовать его функции и предполагают определение наи-

более рациональной и эффективной последовательности выполнения следственных, оперативно-розыскных и прочих мероприятий.

Важнейшим элементом, определяющий организационно-психологическую структуру деятельности следователя в Израиле состоит в накоплении и изучении самых разнообразных фактов, обстоятельств, данных, на основании которых он полностью восстановит суть преступного действия, личность преступника и других лиц, причастных к совершению преступления.

Исследования последних десятилетий, касающиеся использования технических средств и инструментов по регистрации и записи физиологических параметров, регистрируемых у человека в процессе психофизиологического исследования, способствовали широкомасштабному применению полицейскими органами компьютеризированной системы типа полиграф.

Цель статьи. Целью данной статьи является анализ теории и практики применения полиграфа в Израиле, внесение ясности относительно некоторых феноменов, наблюдаемых в ходе проведения психофизиологических исследований и применения результатов таких исследований в расследовании и раскрытии преступлений.

Методы: диалектический метод как общий универсальный метод изучения, общенаучные (анализ, синтез), частно-научные (формально-логический, формально-юридический) методы научного познания.

Изложение основного материала. Выявление умышленно скрываемой человеком информации при помощи «детектора лжи» (полиграфа) это та область знаний, которая представляет интерес не только для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, но и для всех тех, кто живо интересуется вопросами современной психологии и обеспечения безопасности.

В статье авторами приводятся отдельные теоретические аспекты проведения психофизиологических исследований с использованием полиграфа, их значение для раскрытия и расследования преступлений.

Невозможно выяснить правду нажатием кнопки. Физиологические реакции организма, которые фиксирует полиграф, возникают в вегетативной нервной системе человека. Вопреки циркулирующим в

народе легендам, контролировать эти реакции или управлять ими в ходе проверки на полиграфе испытуемый не может.

Ложь как информационно-коммуникативный феномен представляет собой двоякое явление.

С одной стороны (информационный аспект), ложь-это осознанный и не соответствующий действительности продукт вербальной и (или) невербальной деятельности индуктора, имеющий своей целью намеренное введение реципиента в заблуждение.

С другой стороны (коммуникативный аспект), ложь есть непосредственная сознательная деятельность индуктора, направленная на доведение до реципиента сведений, заведомо не соответствующих действительности, осуществляемая с умыслом создания у последнего искаженного представления о реальном положении вещей.

Иными словами, ложь представляет собой «умышленную передачу сведений, не соответствующих действительности». [1]

История применения полиграфа в борьбе с правонарушениями насчитывает более 120 лет. Его научная основа в использовании развивается только в последние несколько десятков лет.

На сегодняшний день существуют десятки различных теорий по психофизиологии полиграфных проверок. Это обусловлено тем, что при создании той или иной концепции специалисты нередко искусственно брали один из социально-психологических или психофизиологических процессов и под него подводили научную базу. Организм человека - комплексная система, и рассмотрение того или иного явления изолированно никогда не решит проблемы в целом. Совершенно некорректно задавать вопрос, что в жизнедеятельности человека

является определяющим: головной мозг, сердце или кровеносные сосуды? В вопросе, что является определяющим для жизнедеятельности организма человека, ответ только один - все. [2]

В Израиле полиграф используется с 1959 года. Его широко применяют спецслужбы и полиция. Результаты полиграфных проверок, также как в Канаде, могут быть приняты в качестве доказательств судами по гражданским делам.

Первоначально, на базе американских школ было подготовлено несколько специалистов. Сейчас в Израиле действует собственная школа первоначальной подготовки специалистов для работы на полиграфе.

Полиграф в Израиле применяют широко как в уголовной, так и в гражданской сфере, например, полиция при расследовании и выявлении преступника, допросе подозреваемого. В гражданской сфере, на пример, страховые компании при проверки застрахованного выясняют, говорит ли он правду. Случаев применения много и нет смысла их все перечислять.

На сегодняшний день, в полиции Израиля работают 12 специалистов-полиграфологов. Они рассредоточены по округам и являются сотрудниками криминального департамента полиции государства Израиль.

Численность специалистов полиграфологов работающих в частном секторе превышает на сегодняшний день 100 человек.

Подготовка специалистов полиграфологов в Израиле проходит по программе утвержденной Полицейской Академии Израиля и включает в себя несколько этапов:

– Поиск кандидатов, подходящих к роли полиграфолога – процесс, занимающий несколько дней и включающий в себя углубленные собеседования с потенциальными кандидатами.

– Практическая и теоретическая подготовка – всеобъемлющий курс полиграфологии. Теоритический курс занимает около 10 недель (204 часа теории и 303 часов практики).

– Сопровождение в период стажировки – полная или частичная стажировка,

в ходе которой опытные специалисты полиграфологи сопровождают учеников в их первых шагах в профессии и помогают им подготавливать тесты на полиграфе и анализировать их результаты.

– Сопровождение и формулирование характеристик процессов, рабочих инструкций и должностей.

В Израиле действует Израильская ассоциация полиграфологов - это частная добровольная ассоциация полиграфологов, которая продвигает профессию, придерживается этики и устанавливает строгие профессиональные стандарты.

Членство в Ассоциации возможно при соблюдении надлежащих профессиональных требований, включая надлежащее формальное образование и профессиональное образование в признанных полиграфологических школах, а также прохождение стажировки.

Члены Ассоциации обязаны проводить тесты в соответствии со строгими стандартами и этикой профессии полиграфолога.

Членами Израильской ассоциации полиграфологов являются экзаменаторы из частного сектора, из Службы общей безопасности ШАБАК и израильской полиции. Члены армии обороны Израиля ЦАХАЛ израильской полиции не представляют свои организации, и их членство осуществляется только на личной основе.

Израильская ассоциация полиграфологов является единственной национальной ассоциацией в мире, признанной членом Американской ассоциации полиграфологов (АРА), крупнейшей и ведущей ассоциации полиграфологов в мире, которая также устанавливает необходимые профессиональные стандарты.

Ассоциация проводит регулярные мероприятия по обогащению профессиональных знаний экзаменаторов, например, профессиональные конференции, в которых принимают участие опытные профессиональные лекторы из США. Семинары признаны Американской ассоциацией полиграфологов обязательными ежегодными семинарами.

Обобщение израильского и зарубеж-

ного опыта использования полиграфических исследований позволяет сделать вывод о том, что их применение возможно лишь при наличии соответствующей, достаточно полной, законодательной базы, позволяющей всесторонне защитить основные права, свободы и законные интересы личности от произвольного вмешательства в них в процессе проведения такого исследования.

В этой связи был разработан свод правил, который предусматривает:

► Проверка на детекторе лжи будет проводиться только с полного согласия экзаменуемого и после подписания формы согласия на ПФИ.

► Никто не имеет права принуждать экзаменуемого к обследованию или подписывать форму согласия на полиграф.

► Экзаменуемый имеет право на уважительное отношение во время проверки на полиграфе.

► Запрещается дискриминация лица по признаку происхождения, пола, религии, возраста, национальности, социально-экономического положения, организационной принадлежности, политической принадлежности и/или любого другого определения.

► Экзаменуемый имеет право получить имя экзаменатора, который будет проводить экзамен, а также сведения о его квалификации и профессиональном опыте.

► Экзаменуемый имеет право на получение полной информации перед тестом о цели теста, процессе тестирования, мерах тестирования и т. д.

► Экзаменатор должен обсудить и проанализировать состояние здоровья экзаменуемого перед проведением обследования.

► Экзаменатор должен обсудить с экзаменуемым во время интервью все вопросы, которые будут заданы во время проверки на детекторе лжи, и не должны задавать вопросы, которые не обсуждались во время проверки.

► Экзаменатор должен представить экзаменуемому во время проверки на полиграфе все вопросы как минимум в два тура, а рекомендуется в три.

► Экзаменуемый имеет право отказаться от прохождения проверки на детекторе лжи или остановить процесс проверки в любое время.

► За исключением результатов проверки, которые будут переданы лицу, заказавшему проверку на детекторе лжи, экзаменуемый имеет право на полную конфиденциальность во всех вопросах, касающихся проверки на полиграфе.

В чем заключается процесс проверки на полиграфе?

Необходимость наличия стандартного полиграфа, оборудованного места для проведения тестирования и подготовленного специалиста-полиграфолога.

На сегодняшний день, полиграфологи состоявшие на службе в полиции Израиля оснащены новейшими моделями компьютерного полиграфа компании Lafayette Instrument Company - LX5000.

Полиграф LX 5000 совмещает в себе достоинства, последних компьютерных разработок и новейших алгоритмов обработки полиграмм.

Полиграф - техническое устройство, позволяющее отслеживать динамику психофизиологических реакций обследуемого лица в ответ на предъявляемые стимулы за счет перевода физиологических показателей активности дыхательной, сердечно-сосудистой системы, электрической активности кожи и т.д. в сигналы, отображаемые в виде графиков.

Проведение ПФИ в Израиле основывается на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также независимости специалиста, проводящего ПФИ, объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и техники.

В соответствии с этим мы сформулировали следующие основополагающие принципы:

► **Профессионализм** - очень важно чтобы ПФИ проводил специалист прошедший качественную профессиональную подготовку. Человеческий фактор явля-

ется существенным элементом проверки на полиграфе и точности ее результатов. В соответствии с этим проверку проводят ведущие в Израиле специалисты-полиграфологи, имеющие академическую степень по психологии и/или криминалистике, члены израильской, европейской или американской ассоциаций полиграфологов.

Полиграфологи криминалистической службы Израиля используют новейшие алгоритмы обработки полиграмм, такие как:

Алгоритм обработки данных POLYSCORE разработанный Университетом имени Джонса Хопкинса, лаборатория прикладной физики (Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory) в отделе стратегических разработок. Алгоритм PolyScore работает с тестами зон сравнения (Zone Comparison): Военно-воздушных сил США (Air Force AFMGQT) и Модифицированным тестом общих вопросов (MGQT - Modified General Question Test).

– Алгоритм OSS2 - разработан для об-счета тестов формата DoDPICZT Министерства обороны полиграфический институт (Department of Defense Polygraph Institute). По методу Д.Карполя и Б.Макмануса.

– Система объективного об-счета 3 (Objective Scoring System) - разработанная Раймондом Нельсоном, Марком Хэндлером и Дональдом Карполем (Raymond Nelson, Mark Handler, and Donald Krapohl), может быть применена практически ко всем форматам тестов.

► **Гласность и добровольность** - выражаются в заблаговременном уведомлении обследуемого лица о возможности, сроках, целях и порядке проведения ПФИ, предусматривающем, в частности, получение от обследуемого лица письменного заявления о его согласии (несогласии) на участие в ПФИ. Запрещается осуществление действий, унижающих честь обследуемого лица, его человеческое достоинство либо создающих опасность для его жизни и здоровья, а также принуждение к даче согласия на участие в ПФИ.

► **Соответствия техническим критериям** - исследования проводятся с ис-

пользованием современных достижений науки и техники. Система LX5000 сочетает в себе обычную процедуру проверки на полиграфе со сложной современной технологией. Эта система записывает в общей сложности девять каналов одновременно:

– Скорость передачи данных - 360 вы-борок в секунду по всем каналам. Обладает максимальной защищенностью от кон-трмер (попыток противодействия обследо-ванию) и непревзойденным качеством передачи сигнала.

– Сенсор регистрации деятельности жевательных мышц System (MHS)

– Датчики перемещения рук - для определения контрмер тестированию.

– Одноразовые датчики ЭДА (элек-тродермальной активности) измеряют как GSC - электрическую проводимость кожи в диапазоне от 5 кОм до 4 Мом, изоляция – 2 кВ RMS, так и её сопротивление GSR в диа-пазоне от 10 кОм до 2,3 Мом, постоянный ток 4 мА.

– Датчик фотоэлектроплетизмограм-мы измеряет объем кровяного давления пальца и пульс - (635 нм, постоянная време-ни 0,47)

– Датчики верхнего и нижнего дыха-ния с расширенным диапазоном давления.

– Датчик кардиоканала - обеспечива-ет регистрацию пульса и кровяного давле-ния до 140 mmHg.

– Сенсоры движения тела - для опре-деления попыток противодействия обследо-ванию.

– Сенсор перемещения ног - служит для определения попыток противодей-ствия обследованию.

В израильской полиции, специалисты полиграфологи проводят ПФИ согласно следующей структуре:

– предварительное знакомство с ма-териалами дела;

На практике для ускорения вхожде-ния в проблему, связанную с раскрытием преступления, специалист начинает с бесе-ды с лицом, проводящим расследование. У него уточняются фабула преступления, по-ведение подозреваемого, место его работы,

вредные привычки и т.п. Затем полиграфолог знакомится с материалами уголовного дела, очень внимательно рассматриваются все детали, сопровождающие преступление, с последующей их обработкой на месте совершения преступления.

Считаем важно отметить, что при сборе материала для составления тестов надо учитывать следующие моменты:

Условия совершения преступления:

- место;
- время суток;
- характерные погодные условия.

Проникновение и отход преступника, каким способом он проник в зону совершения преступления и как уходил после совершения преступления.

Ущерб, нанесенный предметам, объектам жертвы:

- повреждение дверей, окон, крыши, забора, стен, мебели и т. д.;
- вид и место повреждений на теле жертвы;
- место расположения трупа и его поза.

Показания свидетелей.

Орудия совершения преступления.

Наличие особых примет на объекте и месте совершения преступления.

Характерные признаки жертвы.

Улики, оставленные на месте преступления.

Особые признаки лица, совершившего преступление.

Предметы, изъятые преступником с места происшествия, и их количество:

- деньги;
- драгоценности;
- вещи;
- напитки, продукты питания и т.д.

Место хранения похищенного.

Транспорт, который использовали преступники.

- предтестовая беседа;

Предтестовая беседа является обязательным этапом ПФИ. Правильность ее проведения во многом определяет эффективность всей работы. Статистика показывает, что 20-25% обследуемых признаются

в совершении преступления на этапе предтестовой беседы.

Основные цели беседы:

- изучение обследуемого, установление психологического контакта;
- ознакомление подозреваемого с принципами работы полиграфа;
- уточнение деталей полиграфной проверки.

• инструктирование обследуемого по порядку проведения тестирования на полиграфе и установка датчиков;

• тестирование на полиграфе;

• предварительная оценка полученных данных ПФИ;

• послетестовая беседа;

• окончательная обработка

Проведение предтестовой и послетестовой бесед - общепринятое положение, которое не вызывает сомнения в их необходимости.

Наша практика показывает, что иногда стоит применить и внутритестовую беседу. Внутритестовая беседа решает ряд очень важных задач, направленных на повышение эффективности полиграфных проверок.

К ним в первую очередь следует отнести следующие: активация зон памяти человека, в которых хранится информация о деталях совершенного преступления; снижение уверенности подозреваемого в том, что ему удастся обмануть полиграф; подтверждение правильности выбранного направления полиграфных проверок, а в отдельных случаях коррекция существующего плана.

Считаем не оправдано, пренебрежительное отношение к проведению послетестовой беседы.

В 1990 году, полицейское управление префектуры Нара (Япония) проанализировало 1697 проверок на полиграфе и установило, что 1319 (77,7 %) человека признались в совершенных правонарушениях на этапе послетестовой беседы. [3]

Конечно же, мы не можем не учитывать национально-культурные особенности этой страны и как следствие проверяемые признают свою причастность к

совершению преступления после того как были разоблачены, но анализ мировой статистики показывает, что около 30-35% проверяемых признают свою вину.

В Израиле достаточно широкое применение полиграфа в сравнение с Республикой Молдова. Самые распространённые области применения относятся к:

Проверкам на полиграфе для бизнеса.

При рассмотрении кандидатов на рабочие места можно измерить их способности во многих областях, но невозможно определить шансы кандидатов предать доверие работодателя традиционными методами.

В процессе отбора, кандидаты сделают все возможное, чтобы произвести впечатление на интервьюера, и уж точно не будут раскрывать прошлые дела или свои будущие намерения. Исследования в этой области показали, что сотрудники предадут доверие своего работодателя только после периода адаптации на рабочем месте (который продолжается несколько месяцев), после того, как они почувствуют себя более уверенно и ознакомятся с лазейками в организации.

Используя проверку кандидатов на работу на полиграфе, можно отфильтровать кандидатов, которые могут нанести ущерб организации. Исследования бесспорно доказали, что человек, который в прошлом предал доверие своего работодателя, скорее всего, сделает это снова. Во время проверки на полиграфе мы проверяли, действовали ли кандидаты в прошлом исключительно, отклоняясь от принятой нормы. Вопросы, рассматриваемые в ходе процесса, заранее согласовываются с организацией в соответствии с характером организации, характером функции и связанными с ней рисками.

Проверкам на полиграфе по вопросам личного характера.

К этой категории относятся: проверка домашнего персонала (охранники, домработницы, няни, личные помощники); проверка на измену супруга; проверка на зависимость и др.

Проверкам на детекторе лжи для суда.

В ходе судебных слушаний стороны выдвигают противоречивые фактические требования, и, следовательно, суду требуется объективный диагностический инструмент, который позволит установить истину с научной точки зрения.

Во исполнение судебного решения или соглашения между указанными сторонами вердикт должен определяться проверкой на полиграфе.

Следует отметить, что в уголовном процессе Израиля любое заключение, сделанное на основании проверки на полиграфе, не признаётся судом и не может быть решающим для привлечения к уголовной ответственности.

Несколько иначе ситуация складывается в гражданском процессе Израиля. Если дело уже в суде, и здесь стороны во время заседания договорились о том, что результаты дела будут зависеть от результатов полиграфа. Например, крал или не крал работник колбасу. Если показания полиграфа в пользу работника, то он выиграл процесс, если же против него, то проиграл. В данной ситуации пересмотреть дело, то есть обжаловать или заявить протест нельзя, так как стороны согласились, а суд постановил своим решением, что результат процесса будет зависеть от полиграфа.

Нет простых ответов на проблему сложности научной логики и ее неизоморфного отношения к тому, как суды должны рассматривать научные доказательства.

Таким образом, организация по защите прав женщин Израиля выразила озабоченность по поводу использования раввинскими судами проверок на детекторе лжи в бракоразводных процессах. [4]

Представитель CWJ (Center for Women's Justice - Центр женского правосудия) сообщила The Jerusalem Post, что запросы раввинских судов не нужны, и в некоторых случаях судьи могли вынести решение на основе имеющихся доказательств. Она также сказала, что тесты представляют собой «унижающее достоинство нарушение» частной жизни вовлеченных женщин, и ут-

верждала, что, хотя раввинские суды только просили, а не приказывали людям пройти тесты, отказ сделать это был бы воспринят очень негативно со стороны судьи.

На вопрос, являются ли полиграфы доказательствами, допустимыми по еврейскому закону, администрация раввинских судов ответила, что «полиграфы являются доказательствами только в том случае, если стороны согласны с тем, что точность их показаний может быть прояснена результатами полиграфа, и, следовательно, по их согласию полиграф действительно имеет доказательную силу».

В **заключении**, хочется отметить правовые положения первоначального отчета Государственной полиграфологической комиссии Израиля, которые содержали следующую рекомендацию: «Несмотря

на противодействие использованию полиграфа (в качестве доказательства в суде), нам кажется, что полиграф может служить полезным средством продвижения расследования, особенно уголовное. Поэтому его использование должно быть продолжено в целях расследования, как уголовного, так и различных гражданских расследований». [5]

Подытоживая вышесказанное, хотим отметить тот факт, что пренебрежение техническими возможностями полиграфа означало бы отказ от эффективного, научного и недорогого метода получения информации в рамках уголовных расследований, а также возможность недопущения судебных ошибок в будущем.

В этом смысле мы полагаем что ПФИ стоит рассматривать также как возможность доказать невиновность лица.

Библиография

1. Знаков В. В. «Западные и русские традиции в понимании лжи: размышления российского психолога над исследованиями Пола Экмана». (См. в кн. П. Экмана «Психология лжи». М., 2000. С. 254.).
2. Варламов В.А., Варламов Г.В. «Компьютерная детекция лжи», Печатный Дом «Илигар», 2010.
3. Холодный Ю. И. «Применение психофизиологического метода детекции лжи в Японии.» Вестник криминалистики. вып. 4, Издательство Спартак, 2008, Москва, ст. 30-35.
4. Jeremy Sharon, Rabbinical courts' use of polygraphs in divorce proceedings 'unnecessary', Published: January 21, 2020, <https://www.jpost.com/israel-news/rabbinical-courts-use-of-polygraphs-in-divorce-suits-gross-violation-614824>.
5. Appointed in 1978 by the Minister of Justice, and headed by Judge Yitzchak Cohen. The report was delivered on 19 Chesvan, 5741 (1981), and was published the same year.

DESPRE AUTORI

Игаль КУЗНЕЦОВ,

Руководитель лаборатории следственной психологии южного округа полиции Израиля

Андрей ЛУНГУ,

докторант,

Академия "Штефан чел Маре" МВД,

e-mail: andrei.lungu@mai.gov.md,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0214-828X>